

NAKARBOKSIMETILTSELLYULOZANI GETEROGEN SHAROITDA PARCHALASH VA GETEROGEN KATALIZ, GETEROGEN TIZIM: XUSUSIYATLARI, TASNIFI VA USULLARI

Beknazarova Mukambar Erkinovna¹

Kosonsoy tuman XTB ga qarashli 10- sonli umumta'lim
maktabining kimyo fani o'qituvchisi

Saypiyev Tursunpilot Sobitovich²

Organik kimyo kafedراسi mudiri, dosent

Annotatsiya: Kimyo fanida, heterojen kataliz bu kataliz qaerda bosqich katalizatorlarnikidan farq qiladi reaktiv moddalar yoki mahsulotlar. Jarayon qarama-qarshi bir hil kataliz bu erda reaktiv moddalar, mahsulotlar va katalizator bir xil bosqichda mavjud. Faza nafaqat ularni ajratib turadi qattiq, suyuqlik va gaz komponentlar, shuningdek aralashmaydigan aralashmalar (masalan, moy va suv) yoki interfeys mavjud bo'lgan har qanday joyda. Katalizatorlar foydalidir, chunki ular reaksiya tezligini oshiradi o'zlarini iste'mol qilmasdan va shuning uchun qayta foydalanish mumkin. Maqolada Nakarboksimetiltsellulozani geterogen sharoitda parchalash va Geterogen kataliz, Geterogen tizim: xususiyatlari, tasnifi va usullari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Geterogen, tizim, kataliz, xususiyatlari, tasnif, usullar, turlar.

Аннотация: В химии гетерогенный катализ — это катализ, стадия которого отличается от стадии реагентов или продуктов катализатора.

Процесс противоположен гомогенному катализу, когда реагенты, продукты и катализатор находятся в одной фазе. Фаза разделяет не только твердые, жидкие и газообразные компоненты, но и несмешивающиеся смеси (например, нефть и вода) или везде, где есть граница раздела. Катализаторы полезны, потому что они увеличивают скорость реакции, не расходуясь сами по себе, и поэтому могут использоваться повторно. В статье описано разложение накарбоксиметилцеллюлозы в гетерогенных условиях и гетерогенный катализ, гетерогенная система: свойства, классификация и методы.

Ключевые слова: гетерогенная система, катализ, свойства, классификация, методы, виды.

Abstract: In chemistry, heterogeneous catalysis is catalysis where the step is different from that of the catalysts reactants or products. The process is opposite to homogeneous catalysis where the reactants, products and catalyst are present in the same phase. The phase separates not only solid, liquid and

gas components, but also immiscible mixtures (for example, oil and water) or wherever there is an interface. Catalysts are useful because they increase the rate of a reaction without being consumed themselves and are therefore reusable. The article describes the decomposition of Nacarboxymethylcellulose under heterogeneous conditions and Heterogeneous catalysis, Heterogeneous system: properties, classification and methods.

Key words: Heterogeneous, system, catalysis, properties, classification, methods, types.

Geterojen kataliz odatda qattiq fazali katalizatorlar va gaz fazali reaktivlarni o'z ichiga oladi. Bunday holda katalizator yuzasida sodir bo'ladigan molekulyar adsorbsiya, reaksiya va desorbsiya tsikli mavjud. Termodinamika, massa uzatish va issiqlik uzatish ta'sir qiladi reaksiya tezligi (kinetikasi).

Geterojen kataliz juda muhim, chunki u tezroq, keng miqyosda ishlab chiqarishga va tanlab mahsulot hosil qilishga imkon beradi. Dunyo YaIMning taxminan 35% kataliz ta'sirida.[5] 90% kimyoviy moddalarni ishlab chiqarishga (hajmi bo'yicha) qattiq katalizatorlar yordam beradi.[]

Geterojen aralashmalarining xususiyatlari

Ular bir xil emas

Heterojen bo'lmagan aralashmaning asosiy xarakteristikasi - bu bir xillikning yo'qligi, ya'ni tashqi ko'rinishi bir xil bo'lishi yoki xususiyatlari ko'rib chiqilganda yoki tahlil qilinadigan joyda farq qilmaydi. Kuzatuv shkalasiga ko'ra ikkitadan ko'p ajralib turadigan faza yoki tarkibiy qismlarga ega bo'lish orqali bir xillik buziladi.

Masalan, plyaj tagida qum zarralari, mayda toshlar, o'simlik va hayvonot materiallari mavjud. E'tibor bering, ushbu misolda va boshqalarda heterojen aralashmaning bir xil emasligi ularning ranglari farqi yoki kontrasti bilan o'lchanadi.

Ularning ustun fazasi bor

Heterojen bo'lmagan aralashmalar ustun fazaga ega, bu boshqalarga qaraganda ko'proq mutanosib ravishda topiladi. Ushbu faza qum, suyuq yoki gazsimon donalar singari qattiq bo'lishi mumkin va odatda shunday deyiladi tarqatuvchi faza. Buning o'rniga ozchilik fazasi chaqiriladi tarqalgan faza.

Ular bir vaqtning o'zida bir nechta moddaning holatini taqdim etadilar

Dispers faza, shuningdek dispers faza moddalarining holatiga qarab, xarakteristikalari moddaning fizik holatlariga to'liq mos keladigan yoki mos kelmaydigan geterojen aralashmalar guruhi olinadi: qattiq, suyuq yoki gaz.

Masalan, plyaj tuprog'i qattiq smorgasborddir. Boshqa misollarni keyinroq keltiramiz.

Geterogen aralashmalar turlari

Qattiq

Tuproq, mevali savatlar, yasmiq bilan guruch va ko'plab rang-barang kristallardagi minerallar qattiq heterojen aralashmalarga misoldir. Bular ularni ajratish usuli jihatidan eng sodda va ular, ehtimol, eng xilma-xildir.

Qattiq heterojen aralashmalarining qo'shimcha namunalari misollar bo'limida ko'rib chiqiladi.

To'xtatib turish

Ushbu ibora: "osmonda osilgan yulduzlar", suspenziyalar nima ekanligini tushunishga yordam beradi. Ushbu turdagi heterojen aralashmaning ustun bo'lgan suyuqlik fazasidan iborat bo'lib, u bir oz kuch sarflab qadrlanishi mumkin bo'lgan kichik qattiq zarrachalarni joylashtiradi yoki tarqatadi.

Masalan, suv va qum aralashtirilib, stakanda aralashtirilganda dastlab suspenziya paydo bo'ladi. Biroq, vaqt o'tishi bilan, xuddi shu tortishish shisha ostidagi qum zarralarini cho'ktirish bilan tugaydi, bu esa geterogen suv-qum aralashmasining notekis yoki bir xil bo'lmaganligini namoyish etadi.

Kolloidlar

Qum o'rniga ancha uzoqroq turishga qodir bo'lgan kichikroq zarrachalar tarqalib ketgan bo'lsa-chi? Keyinchalik biz kolloidga duch kelamiz, uning ustun yoki tarqaladigan fazasi qattiq, suyuq yoki gaz bo'lishi mumkin.

Tarqoq zarrachalar shunchalik kichikki, bir qarashda kolloidlar bir hil aralashmalar tasnifiga ko'rinadigan bir xilligi sababli tushadi. Shu bilan birga, mikroskop ostida yoki kuzatuvning quyi miqyoslarida tahlil qilinganida kolloid bir nechta faza yoki komponentni ko'rsata boshlaydi.

Suv-moy aralashmasi kolloidning mumtoz namunasi, chunki u aralashmaydigan ikkita suyuqlikdan iborat (ular o'zaro suyultirilmaydi). Boshqa kolloidlar qon, mayonez va sutdir.

E'tibor bering, ushbu misollar umumiy bo'lib, ular bir qarashda bir hil bo'lib ko'rinadi va ular yana tahlil qilinmaguncha heterojen aralashmalar deb hisoblanmaydi.

Geterogen aralashmalarni ajratish usullari

Geterogen aralashmaning tarkibiy qismlarini birma-bir olish uchun ko'plab ajratish usullari mavjud. Quyida faqat eng muhimlari aytib o'tiladi.

Qo'llanma

Barcha usullardan bu kichik miqyosda eng sodda. Agar bizda kakao yoki shokolad bo'laklari bo'lgan pirojniy bo'lsa, ularni xuddi shu barmoqlarning ta'sirida yoki pinset yordamida olib tashlash mumkin. Xuddi shu narsa yasmiq solingan guruchga ham tegishlidir, bu erda yasmiq o'z qo'llarimizdan boshqa vositalar yoki asboblarsiz sabr-toqat bilan aralashtiriladi.

Dekantatsiya

Suyuqlikni qattiq suyuqlikdan ajratib olishdan iborat bo'lib, oddiy quyish harakati bilan filtr yoki elakka ehtiyoj sezilmaydi. O'rnatish yordamida suvni stakan yoki idishning pastki qismida joylashgan qumdan ajratish mumkin.

Filtrlash

Bu filtr yordamida qattiq moddalarni suyuqlikdan ajratib olishdan iborat bo'lib, u suyuqlik o'tishi uchun qattiq zarralarni ushlab turadi. Ushbu usul qumning cho'kishini kutmasdan, yangi tayyorlangan suv-qum suspenziyasiga qo'llanilishi mumkin. Oqish juda tez-tez takrorlanadi yoki laboratoriya ishlarida tez-tez uchraydi.

Elakdan o'tkazish

Filtrlashga o'xshab, bizda elak bor, u qattiq heterojen aralashmaning tarkibiy qismlarini ularning donalari kattaligi farqiga qarab ajratish uchun ishlatiladi. Ushbu usul, masalan, qumni yanada mustahkam yoki yirik toshlardan ajratish uchun ishlatilishi mumkin.

Bug'lanish

Bug'lanish odatda bir hil aralashmalarining tarkibiy qismlarini, masalan, eritmalarini ajratish uchun ajratiladi. Shu bilan birga, uni ba'zi bir kolloidlarning ko'rinadigan bir xilligini buzish uchun ham qo'llash mumkin. Issiqlik orqali eng past qaynash harorati bo'lgan suyuqlik avval bug'lanib, boshqa tarkibiy qismlarni qoldiradi.

Yog 'va oqsilni sutni tashkil etadigan suvdan ajratish uchun past bosimli bug'lanishdan foydalanish mumkin. Bu quruq sutni olishning eng muhim bosqichlaridan biridir.

Eritish

Eritishni ajratish usuli asosan qattiq heterojen aralashmalar, ayniqsa mineralogik tipdagi aralashmalar uchun ajratilgan. Sirtida ko'rinadigan iflosliklar, aralashmani suvda yoki suyultirilgan xlorid kislotada cho'milish natijasida bir xil bo'ladi.

Magnit ajratish

Oldingi holatga o'xshash magnit ajratish asosan qattiq aralashmalar uchun qo'llaniladi, bu erda tarkibiy qismlardan kamida bittasi magnit magnit

maydonining tortilishiga javob berishi kerak. Temir zarralari ushbu usul bilan ajratilishi mumkin bo'lgan komponentning klassik namunasini aks ettiradi.

Geterogen aralashmalarga misollar

Kek yoki pirojnoe

Kek yoki pirojniyning o'zi, shu jumladan uni tayyorlash paytida hosil bo'lgan barcha tarkibiy qismlar, birinchi qarashda taniqli moddiy fazaga aylanadi. Ayni paytda, shokolad tomchilari, sirt ustida yorilib, yana bir qattiq material fazasini anglatadi.

Yupiter qobig'i

Yupiter sayyorasining gazsimon qobig'i bir nechta ajralib turadigan fazaga ega va hattoki ulkan qizg'ish joyi ham o'z ichiga oladi. Bu bir xil bo'lmaganlik, o'zining notekis ko'rinishi bilan birga, masshtabdagi smorgasbordga xosdir. Yupiterning yadrosi yo'nalishi bo'yicha qanchalik chuqurlashsangiz, rasm shunchalik heterojen bo'ladi.

Parterres (O'simliklar va gullar bilan bog')

Gulzorlar gullar uning tarkibiy qismlari bo'lgan heterojen aralashmalarning yana bir namunasidir. Shunga qaramay, gullar qanchalik ko'p bo'lsa va ularning ranglari qanchalik xilma-xil bo'lsa, gulzor shunchalik heterojen ko'rinadi. Bu holat gazakka yoki har qanday shirinlik klasteriga o'xshaydi.

Adsorbtsiya

Adsorbtsiya heterojen katalizning muhim bosqichidir. Adsorbtsiya - bu gaz (yoki eritma) faza molekulasini (adsorbat) sirt (va adsorbent) ning qattiq (yoki suyuq) yuzaga atomlari bilan bog'lanish jarayoni. Adsorbtsiyaning teskari tomoni quyidagicha desorbtsiya, adsorbentning adsorbentdan ajralishi. Geterogen kataliz yordamida osonlashtiriladigan reaksiyada katalizator adsorbent, reaksiyaga kirishuvchi moddalar adsorbatdir.

Adsorbtsiya turlari

Adsorbtsiyaning ikki turi tan olinadi: fizizortsiya, zaif bog'langan adsorbtsiya va xemosorbtsiya, kuchli bog'langan adsorbtsiya. Geterogen katalizdagi ko'plab jarayonlar ikki chekka o'rtasida yotadi. The Lennard-Jons modeli atomlarni ajratish funksiyasi sifatida molekulyar o'zaro ta'sirlarni bashorat qilish uchun asosiy asos yaratadi.

Fizorbsiya

Fizorbsiya jarayonida molekula sirdagi atomlarga tortiladi van der Waals kuchlari. Bularga dipol-dipol o'zaro ta'sirlari, induktsiyalangan dipol o'zaro ta'sirlari va London dispersiyasi kuchlari kiradi. E'tibor bering, adsorbat va adsorbent o'rtasida kimyoviy bog'lanishlar hosil bo'lmaydi va ularning elektron

holatlari nisbatan bezovtalanmaydi. Fizorbtsiya uchun odatdagi energiya 3 dan 10 kkal / mol gacha.[3] Geterogen katalizda reaktiv molekulasi katalizatorga fiziologik ta'sir o'tkazganda, u odatda prekursor holatida, chemisorbsiya oldidan oraliq energiya holatida, yanada kuchli bog'langan adsorbtsiyada deyiladi. Kashshoflik holatidan boshlab molekula ham xemosorbtsiya, desorbtsiya yoki sirt bo'ylab migratsiyadan o'tishi mumkin. Prekursor holatining tabiati reaksiya kinetikasiga ta'sir qilishi mumkin.

Xemosorbtsiya

Agar molekula sirt atomlariga etarlicha yaqinlashganda, ular shunday bo'ladi elektron bulutlari bir-birining ustiga chiqish, xemosorbtsiya sodir bo'lishi mumkin. Xemosorbtsiyada adsorbat va adsorbentlar hosil bo'lishini anglatuvchi elektronlarni bo'lishadi kimyoviy aloqalar. Xemosorbtsiya uchun odatdagi energiya 20 dan 100 kkal / mol gacha. Xemosorbtsiyaning ikkita holati:

Molekulyar adsorbtsiya: adsorbat butunligicha qoladi. Masalan, alkenni platina bilan bog'lash.

Dissotsiatsiya adsorbtsiyasi: adsorbtsiya bilan bir yoki bir nechta bog'lanish bir vaqtda buziladi. Bunday holda, to'siq ajralish adsorbtsiya tezligiga ta'sir qiladi. Bunga misol H ning bog'lanishi² adsorbtsiyada H-H aloqasi uzilgan metall katalizatorga.

Yuzaki reaksiyalar

Reaksiya koordinatasi. (A) kataliz qilinmagan (B) katalizlangan (C) aqli qidiruv vositalar bilan katalizlangan (o'tish holatlari)

Ko'pgina metall sirt reaksiyalari tomonidan sodir bo'ladi zanjirning tarqalishi unda katalitik oraliq mahsulotlar tsiklik ravishda ishlab chiqariladi va iste'mol qilinadi. $A + B \rightarrow C$ uchun sirt reaksiyalarining ikkita asosiy mexanizmini tavsiflash mumkin.

Langmuir-Xinshelvd mexanizmi: reaktiv molekullari A va B ikkalasi ham katalitik sirtga adsorbtsiyalanadi. Ular sirtga adsorbtsiyalangan holda, ular birlashib, C mahsulotini hosil qiladi, so'ngra ular parchalanadi.

Eley-Rideal mexanizmi: bitta reaktiv molekula A katalitik sirtga adsorbtsiyalanadi. Adsorbtsiyasiz, B so'rilgan A bilan reaksiyaga kirib, C hosil qiladi, so'ngra sirdan ajralib chiqadi.

Ko'pgina heterojen katalizlangan reaksiyalar Langmuir-Xinshelvd modeli tomonidan tavsiflangan.

Geterogen katalizda reaktiv moddalar tarqoq quyma suyuqlik fazasidan yutish katalizator yuzasiga Adsorbtsiya joyi har doim ham faol katalizator joyi emas, shuning uchun reaktiv molekullari sirt bo'ylab faol uchastkaga o'tishi kerak.

Faol joyda reaktiv molekular katalitik oraliq moddalar orqali energetik jihatdan osonroq yo'lni bosib mahsulot molekularini hosil qilish uchun reaksiyaga kirishadi (o'ngdagi rasimga qarang). Keyin mahsulot molekulari sirtidan ajralib chiqadi va tarqaladi. Katalizatorning o'zi buzilmaydi va keyingi reaksiyalarda vositachilik qiladi. Kuzatilgan reaksiya tezligida issiqlik va massa uzatish kabi transport hodisalari ham rol o'ynaydi.

Katalizator dizayni

Seolit tuzilishi. Hidrokrekingda keng tarqalgan katalizatorni qo'llab-quvvatlovchi material. Uglevodorodni alkillash va izomerizatsiyalashda katalizator vazifasini ham bajaradi.

Katalizatorlar butun yuzasi bo'ylab reaktivlarga nisbatan faol emas; faqat ma'lum joylar katalitik faollikka ega, deyiladi faol saytlar. Qattiq katalizatorning sirt maydoni mavjud bo'lgan faol saytlar soniga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Sanoat amaliyotida qattiq katalizatorlar ko'pincha sirtini maksimal darajada oshirish uchun gozeneklidir va odatda 50-400 m²/g ga erishadilar. Biroz mezoporous silikatlar, masalan, MCM-41, sirtlari 1000 m²/g dan katta. G'ovakli materiallar yuqori sirt maydoni-massa nisbati va katalitik faollikni kuchayishi tufayli iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Ko'pgina hollarda qattiq katalizator hisoblanadi tarqaldi sirtini ko'paytirish (faol joylar sonini ko'paytirish) va barqarorlikni ta'minlash uchun qo'llab-quvvatlovchi materialda. Odatda katalizator qo'llab-quvvatlaydi inert, yuqori erish nuqtasi materiallari, ammo ular o'zlari ham katalitik bo'lishi mumkin. Aksariyat katalizator tayanchlari g'ovaklidir (tez-tez uglerod, silika, seolit yoki alumina asosli)[5] va ularning yuqori sirt maydoni-massa nisbati uchun tanlangan. Muayyan reaksiya uchun reaktiv moddalar va mahsulotlar materialga kirib chiqishi mumkin bo'lgan darajada gozenekli tayanchlarni tanlash kerak.

Ko'pincha moddalar katalitik faollikka, selektivlikka va / yoki barqarorlikka ta'sir qilish uchun qasddan reaksiya ozuqasiga yoki katalizatorga qo'shiladi. Ushbu birikmalar promotorlar deb ataladi. Masalan, alyuminiy oksidi (Al₂O₃) ammiak sintezi paytida Fe-katalizatorida sinterlash jarayonlarini sekinlashtirib katta barqarorlikni ta'minlashga qo'shiladi.

Sabatier printsipi zamonaviy kataliz nazariyasining asoslaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Sabatier printsipida ta'kidlanishicha, sirt-adsorbatlar o'zaro ta'siri eng maqbul miqdor bo'lishi kerak: reaktivlarga nisbatan inert bo'lish uchun juda kuchsiz emas va sirtini zaharlashi va mahsulotlarning desorbsiyasini oldini olish uchun juda kuchli emas. Sirt-adsorbat o'zaro ta'siri tegmaslik bo'lishi kerak, degan gap sifat jihatidir. Odatda kimyoviy reaksiya bilan bog'liq bo'lgan

adsorbatlar va o'tish holatlari soni juda ko'p, shuning uchun tegmaslik ko'p o'lchovli makonda topish kerak. Bunday ko'p o'lchovli maydonda katalizator dizayni hisoblash uchun qulay vazifa emas. Bundan tashqari, bunday optimallashtirish jarayoni intuitiv emas. Masshtabli munosabatlar katalizator dizayni makonining o'lchovlilikini kamaytirish uchun ishlatiladi. Bunday aloqalar adsorbatlarni bog'lash energiyalari (yoki adsorbatlarni bog'lash energiyalari bilan o'tish davri holatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik) BEP munosabatlari) "etarlicha o'xshash" bo'lganlar, masalan, OH va OOH o'lchovlari. Katalizator dizayni muammolariga miqyosli munosabatlarni qo'llash kosmik o'lchamlarni sezilarli darajada pasaytiradi (ba'zan 1 yoki 2 gacha). Maxsus bosim yoki harorat sharoitida adsorbsiya, reaksiya va molekullarning desorbsiyasi bilan bog'liq kinetikani hisobga olish uchun bunday miqyosli aloqalarga asoslangan mikro-kinetik modellashtirishdan ham foydalanish mumkin. Keyinchalik bunday modellashtirish taniqli vulqon uchastkalariga olib keladi, unda Sabatier printsipi tomonidan sifatli ravishda tavsiflangan maqbullik "vulqon tepasi" deb nomlanadi. Miqyosli munosabatlar nafaqat energetikani ulash uchun ishlatilishi mumkin radikal sirdan adsorbsiyalangan guruhlar (masalan, O *, OH *), shuningdek, energetikasini ulash uchun yopiq qobiq molekulalar bir-birlari orasida yoki o'zlarining hamkori radikal adsorbatlarida. Yaqinda katalitik ilm-fan tadqiqotchilari uchun muammo - bu miqyosli munosabatlarni "buzish". Miqyosdagi munosabatlarda namoyon bo'ladigan korrelyatsiyalar katalizatorning dizayn maydonini cheklaydi va "vulqon tepasiga" chiqishga imkon bermaydi.

Kattalashtirish munosabatlarini buzish yoki miqyosli munosabatlarga rioya qilmaydigan sirtlarni yoki motiflarni loyihalashni yoki boshqa miqyosli munosabatlarni (bog'langan adsorbatlar uchun odatiy aloqadan) to'g'ri yo'nalishda kuzatishni nazarda tutishi mumkin: bizni reaktivlik vulqoni tepasida. Katalitik reaktivlikni o'rganishdan tashqari, miqyosli munosabatlar maxsus mahsulotga nisbatan selektivlik uchun materiallarni o'rganish va ekranlash uchun ishlatilishi mumkin. Maxsus mahsulotlarni boshqalardan ustun qo'yadigan majburiy energiyaning maxsus kombinatsiyasi mavjud. Ba'zan selektivlikni bir-biriga aniq mahsulot "shkalasi" tomon o'zgartirishi mumkin bo'lgan bog'lanish energiyasining to'plami, shu bilan selektivlikni yaxshilash uchun ba'zi miqyosli munosabatlarni buzish kerak bo'ladi; metanni metanolga to'g'ridan-to'g'ri konvertatsiya qilishda selektivlikning yo'qligiga olib keladigan metan va metanol oksidlovchi faollashuv energiyalari o'rtasidagi masshtablash bunga misoldir.

Katalizatorni o'chirish

Katalizatorni o'chirish vaqt o'tishi bilan katalitik faollikning yo'qolishi va / yoki selektivlik sifatida tavsiflanadi.

Reaksiya tezligini pasaytiradigan moddalar deyiladi zahar. Zaharlar katalizator yuzasiga xemisorb qiladi va reaktiv molekulalarining bog'lanishi uchun mavjud bo'lgan faol joylar sonini kamaytiradi. Umumiy zaharlarga V, VI va VII guruh elementlari (masalan, S, O, P, Cl), ba'zi zaharli metallar (masalan, As, Pb) va ko'p bog'langan adsorbsiyalash turlari (masalan, CO, to'yinmagan uglevodorodlar) kiradi. Masalan, oltingugurt Cu / ZnO katalizatorini zaharlash orqali metanol ishlab chiqarishni buzadi.[24] Reaksiya tezligini oshiruvchi moddalar deyiladi targ'ibotchilar. Masalan, ammiak sintezida ishqoriy metallarning borligi N ning tezligini oshiradi2 ajralish.

Zahar va promotorlarning borligi tezlikni chegaralovchi pog'onaning aktivizatsiya energiyasini o'zgartirishi va katalizatorning ma'lum mahsulotlarni hosil qilish uchun selektivligiga ta'sir qilishi mumkin. Miqdoriga qarab, modda kimyoviy jarayon uchun qulay yoki noqulay bo'lishi mumkin. Masalan, etilen ishlab chiqarishda oz miqdordagi xemisorbalangan xlor CO dan etilenga nisbatan Ag-katalizator selektivligini oshirib, targ'ibotchi vazifasini bajaradi.2, juda ko'p xlor zahar vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A. Lashinskiy, A.R.Tolchinskiy. «Osnov konstruirovaniya i raschyot ximicheskoy apparatur. L: Mashinostroenie 1970.
2. A.M.Kutepov, T.N.Bondaryova, M.G. Berengorten «Obgsaya ximicheskaya texnologiya» M. Vgsshaya shkola 1990.
3. R.S. Sokolov «Ximicheskaya texnologiya» t.1 i II M. 2000.
4. I.P. Muxlenov "Obshaya ximimcheskaya texnologiya". t.1 i II M. 1985.
5. A.F.Tubolkin., YE.S. Tumarkina i dr. «Raschyot ximiko-texnologicheskix proessov» L., «Ximiya» 1982.

